

УДК 636.085

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ БЫЧКОВ ПРИВОЗНОГО СКОТА НА МЯСА

¹Шакиров Қахрамон Журабоевич, ²Рахимов Мадаминжон Алижонович

¹ТашГАУ, д.с.х.н., прафессор, ²ФерГУ, к.с.х.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860133>

Аннотация. Мақолада хориждан келтирилган қорамол буқачаларини зўйтга боқшида рацион таркибидаги протеин миқдорини озуқабон экин сифатида фойдаланиладиган рапс уруғи унидан 15% даражада қопланиши улар организмида моддалар алмашинуви жараёнларига ижобий таъсир этганлиги ва тирик вазнининг кунлик ўсиши юқори бўлганлиги ёритилган.

Abstract. The article explains that the 15 percent coverage of rapeseed flour, which is used as a feed crop in the care of imported little bulls, has a positive effect on metabolic processes in the body and high daily weight gain.

Введение. В настоящее время решение дефицит протеина в рационе ремонтного молодняка и разработка интенсивной технологии выращивания бычков в фермерских хозяйствах является весьма актуальной темой.

Объект исследований. Проводили научно-исследовательская работа в фермерском хозяйстве «Шукурдавлат» Куштепинского района Ферганской области у бычков симментальской породы 9-10 месячном возрасте подобранных по принципу аналогов и распределенных на две равные группы.

Результаты исследований. В задачу исследований входило изучение пищеварительных и обменных процессов, гематологических показателей при введении в состав рациона семян рапса в количестве 15 и 30 % от протеина рациона и влияние на приросте живой массы. Опыт проводили в течение 90 дней с ноября 2019 года по февраль 2020 года. Рационы кормления для обеих групп бычков по основным кормам были одинаковы, за исключением концентратов и рапсовой муки. На основании химического состава кормов и учета поедаемости были рассчитаны питательность рациона и фактический уровень в рационе за счет муки из семян рапса. В течение всего опыта бычки были клинически здоровы. Температура, пульс, дыхание в пределах физиологической нормы. Семена рапса размалывали в муку и скармливали в смеси с концентратами и травяной мукой. Бычки как в начале, так и в течение всего опыта охотно поедали этот корм. Биохимические исследования крови и содержимого рубца позволили установить влияние скармливания рапса на некоторые пищеварительные и обменные процессы в организме. Ферментативные процессы в преджелудках проходили при одинаковой pH среды. Концентрация аммиака в содержимом рубца бычков II группы, получавших больше количество муки из рапса, к утреннему кормлению была ниже на 3,9 мг%. Через 3 часа после утреннего кормления отмечено повышение его, хотя абсолютное увеличение было также ниже у бычков этой группы. Жир имеет тенденция к подавлению ферментативной активности микрофлоры рубца и, в частности, целлюлозолитической активности [1:с.7].

Расщепление целлюлозы и крахмала микрофлорой рубца было ниже у бычков II группы. Жирные кислоты рапса, угнетали действие дезаминаз, что обусловило слабое образование аммиака и летучих жирных кислот. Выявлена определенная закономерность и

в образовании аммиака в зависимости от количества рапсовой муки в состав рациона [2:с.13]. Структура рациона существенно влияет на образование и соотношение кислот в содержимом рубца и в конечном счете на направленность обменных процессов в организме бычков. Нашими исследованиями установлено, что включение рапсовой муки увеличивает процентное содержание пропионовой и масляной кислот за счет некоторого снижения уровня ацетата. Повышение уровня протеина в составе рациона II группы бычков за счет рапса ведет к уменьшению общего и белкового азота, за счет снижения функциональной деятельности микрофлоры рубца. Скармливание бычков крестоцветных культур, в частности жмыхов и шротов из рапса, содержащих большое количество высокомолекулярной ненасыщенной эруковой кислоты (44-56%), а также линеовой (9,1-13,7%), вызывающей при длительном хранении неприятный запах и привкус приведёт к патологическим изменениям внутренних органов и нарушению обменных процессов [3:с.75-77]. Скармливание муки из семян рапса содержащей 15-30% протеина к общему протеину рациона, не оказало отрицательного влияния на количественный состав эритроцитов и насыщенность их гемоглобином. Углеводно-жировой обмен у бычков обеих групп проходил нормально, с полной утилизацией промежуточных продуктов, о чем свидетельствует высокое содержание сахара и щелочного резерва крови. Концентрация кетоновых тел была в пределах физиологической нормы. В крови II группы она имела тенденцию к увеличению. Концентрация как общего, так и белкового азота крови была больше у бычков I группы. Это указывает на то что синтез белка проходил более активно. Сравнительно лучшее использование аммиака в содержимом рубца бычков I группы свидетельствует, что концентрация мочевины и небелкового азота в крови меньше у этих бычков. Следовательно, процессы синтез белка проходили более активно, чем у бычков II группы. Так среднесуточный прирост живой массы бычков I группе составил 912 г, во II 833 г.

Заключение. На основании исследований можно сделать выводы, что использование муки из семян рапса, в качестве зерновой части рациона (15 % от протеина рациона), без предварительной гидробаротермической обработки, не вызывает патологических изменений в обмен веществ у бычков и обеспечивает получение высокого среднесуточного прироста живой массы (912 г).

REFERENCES

1. Alijonovich R. M., Madumarovna N. M. QISHLOQ XO ‘JALIGI BIOTEKNOLOGIYASI //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 6. – С. 315-317.
2. Рахимов М. А., Азизов Р. О. Ў. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 6. – С. 600-603.
3. Raximov M., Nurmatova M. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ БЫЧКОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D8. – С. 12-16.
4. Рахимов М. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СКОТА НА МЯСА //Scientific journal of the Fergana State University. – 2023. – №. 1. – С. 158-161.

5. Alijonovich R. M. et al. EFFICIENT BEEF PRODUCTION TECHNOLOGY //Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 259-263.
6. Raximov M., Saminov A. Aholi tomorqa xo ‘jaliklarida va himoyalangan joylarda sabzavot yetishtirishning jadal texnologiyasi //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D6. – С. 231-236.
7. Комилов, Р., Рахимов, М., & Хайдарова, М. (2023). ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ШИМОЛИЙ БЎЗ ТУПРОҚЛАРНИНГ АГРОКИМЁВИЙ ВА АГРОФИЗИКАВИЙ ХОССАЛАРИ. *Journal of new century innovations*, 38(2), 118-122.
8. Хайдаров, М., Комилов, Р., Рахимов, М., & Хайдарова, М. (2023). АГРОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРОЗЕМОВ СЕВЕРА ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ. *Journal of new century innovations*, 38(2), 128-130.
9. Хайдаров, М., Комилов, Р., Рахимов, М., & Хайдарова, М. (2023). АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ЦЕЛИННЫХ И ОРОШАЕМЫХ СЕРОЗЕМОВ СЕВЕРА ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ. *Journal of new century innovations*, 38(2), 123-127.
10. Рахимов М., Абдурасулов Х. Интенсивная технология откорма молодняка привозного скота //Scientific journal of the Fergana State University. – 2018. – №. 6. – С. 42-42.
11. Alijonovich, Rakhimov Madaminjon, and Javxarov Oybek Zulfikharovich. "Organization of full-value feeding of dairy cows in farm." *Gospodarka i Innowacje*. 24 (2022): 840-843.
12. Рахимов М. А. Резервы повышения мясной продуктивности бычков крупного рогатого скота при откорме //Агро илм. – С. 66-68.
13. Рахимов М. А. Резервы повышения мясной продуктивности бычков крупного рогатого скота при откорме //Агро илм. – С. 66-68.
14. Raximov M. мясная продуктивность бычков привозного скота //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D6. – С. 189-192.
15. Рахимов М. А. Мясная продуктивность и качество мяса бычков черно-пестрой, швицкой пород и помесей черно-пестрой х красной эстон-ской при интенсивной технологии производства говядины//Авто-реф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук.-Новосибирск, 1989.-20 с. – 1989.
16. Raximov, M., Muypidinov, X., Abdullayeva, G., & Komiljonov, A. (2021, July). Peculiarities of the influence of climatic conditions on the morphological and biochemical composition of the blood of bulls of transported cattle. In *Конференции*.
17. Рахимов М. А. Влияние технологии кормления на рост и развитие бычков, выращиваемых на мясо //Жур. Агро илм, Ташкент. – 2021. – Т. 5. – С. 65.
18. Рахимов М., Муйдинов Х., Комилжонов А. Интенсивная технология выращивания телок привозного скота //Scientific journal of the Fergana State University. – 2021. – №. 2. – С. 26-26.
19. Комилов Р. М., Рахимов М. А., Хайдаров М. М. АНДИЖОН ВИЛОЯТИНИНГ ОС ТУСЛИ БЎЗ ТУПРОҚЛАРИ ШАРОИТИДА АНДИЖОН-35 ВА ЎЗПИТИ-201 ҒЎЗА НАВЛАРИНИ КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА ЧИЛПИШ ЎТКАЗИШНИНГ ПАХТА ҲОСИЛИГА ВА ЧИГИТ МОЙДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ //denmark" theoretical and practical foundations of scientific progress in modern society". – 2023. – Т. 14. – №. 1.
20. Рахимов М. А., Турдалиев А. Т., Мадрахимов Ш. Н. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОЦЕННОГО МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- ПОРОДНЫХ РЕСУРСОВ //ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОГО И НЕПРОДУКТИВНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА. – 2022. – С. 184-189.
21. Рахимов М. А., Юнусов М., Хабибуллаев Ф. Технология комления привозного скота //Журн. Агро илм Тошкент. – 2018. – №. 2. – С. 52.
 22. Alimonovich R. M., Olimjon o'g'li A. R. QORAMOLLARNING GIPODERMATOZ KASALLIGI VA PROFILAKTIKASI //Proceedings of International Educators Conference. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 49-52.
 23. Рахимов М. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СКОТА НА МЯСА //Scientific journal of the Fergana State University. – 2023. – №. 1. – С. 158-161.
 24. Рахимов М. А., Шерматов М., Хабибуллаев Ф. Технологии рационального использования кормов //Сельское хозяйство Узбекистана. – 2013. – №. 7. – С. 33-34.
 25. Рахимов М. А., Муйдинов Х. Д. Эффективность применения минеральных подкормок в рационе бычков привозного скота //Фергана, журнал Научный вестник ФерГУ. – 2022. – Т. 1.
 26. Рахимов М. А. Интенсификация производства говядины //Журн. Агро илм Тошкент. – 2022. – №. 3. – С. 50-51.
 27. Рахимов М. А., Юнусов М., Хабибуллаев Ф. Интенсивная технология повышения молочной продуктивности коров в фермерских хозяйствах //Сельское хозяйство Узбекистана. – 2015. – №. 1. – С. 36-37.
 28. Рахимов М. А., Юнусов М., Хабибуллаев Ф. Влияние разного соотношения зерносенажа и кукурузного силоса на переваримости питательных веществ в рационе бычков привозного скота //Жур. Агро илм, Ташкент. – 2017. – Т. 1. – С. 40. 1. – С. 40.
 29. Komilov, R., Haydarov, M., & Usmonov, A. (2022). FЎЗА НАВЛАРИНИНГ КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИГА БОҒЛИҚ ХОЛДА ЧИЛПИШ ЎТКАЗИШ МУДДАТЛАРИНИ ЧИГИТ МОЙДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ. *Science and innovation, 1(D6)*, 371-375.
 30. Mashrabovich, H. M., & Baratjon o'g'li, S. F. (2022). MELISSA OFFICINALIS L O'SIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI VA YETISHTIRISH USULI. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(18)*, 18-20.
 31. Haydarov, M., Yusupova, Z., Sayramov, F., & Rahmonova, O. (2022). Lamiaceae oila vakillarining biz bilgan va bilmagan dorivorlik xususiyatlari. *Science and innovation, 1(D7)*, 89-94.
 32. Хайдаров, М. М. (2022, November). ЛАБГУЛДОШЛАР ОИЛА ВАКИЛЛАРИНИНГ ЭФИР МОЙИГА БОЙ БЎЛГАН БАЗИ ТУРЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 1, No. 8, pp. 16-20).
 33. Haydarov, M., Sayramov, B., Rahmonova, O., & Eshnorova, J. (2022). TARKIBIDA MONOSIKLIK MONOTERPENLAR BO 'LGAN EFIR MOYLAR VA DORIVOR O 'SIMLIKLAR. *Science and innovation, 1(A7)*, 337-343.
 34. Turdaliyev, A., Haydarov, M., Siddiqova, G., & Sodiqova, M. (2022). DORIVOR VALERIANA O 'SIMLIGINI YETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYASI. *Science and innovation, 1(D8)*, 26-30.
 35. Turdaliyev, A., Haydarov, M., Ne'Matova, D., & Aliyeva, M. (2022). VALERIANA OFFICINALIS LO 'SIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI. *Science and innovation, 1(D7)*, 468-472.

36. Haydarov, M., & Sayramov, F. (2022). ЛАБГУЛДОШЛАР ОИЛА ВАКИЛЛАРИНИНГ ТИББИЁТДА ҚЎЛАНИЛИШИ ВА КИМЁВИЙ ТАРКИБИ. *Science and innovation, 1(D8)*, 262-270.
37. Haydarov, M., & Usmonov, A. (2022). DORIVOR VALERIANA OFFICINALIS L. O ‘SIMLIGINING BOTANIK TAVSIFI VA TARQALISH AREALLARI. *Science and innovation, 1(D8)*, 303-308.
38. Хайдаров, М. М. (2022). МОРФОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА LAMIACEAE, БОГАТЫХ ЭФИРНЫМ МАСЛОМ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(12)*, 834-838.
39. Haydarov, M., Mamanazarov, B., Xamroqulov, D., & Nasriddinova, D. (2022). BIOMORPHOLOGY OF VALERIANA OFFICINALIS L. *Science and Innovation, 1(8)*, 393-399.
40. Mashrabovich, H. M., & Ogli, O. K. A. I. (2023). МАҲАЛЛИЙ ТОПНАМБУРНИНГ (Helianthus tuberosus) DORIVORLIK XUSUSIYATLARI. *Science and innovation, 2(Special Issue 6)*, 159-162.
41. Haydarov, M., & Sayramov, F. (2022). MEDICINAL USE AND CHEMICAL COMPOSITION OF MEMBERS OF THE LABGULODASH FAMILY. *Science and Innovation, 1(8)*, 262-270.
42. Turdaliyev, A., Haydarov, M., Ne'Matova, D., & Aliyeva, M. (2022). VALERIANA OFFICINALIS LO ‘SIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI. *Science and innovation, 1(D7)*, 468-472.